

**BOLALARDA COVID-19 KASALLIGINING OSHQAZON ICHAK
TIRAKTIGA TA`SIRI VA UNING ASORATLARI.**

Xolmuxamedov J.R.

Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Xojiev X.M.

Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markazi fargʻona filiali

Begijonov B.Q.

Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markazi fargʻona filiali

Normatov U.E.

Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markazi fargʻona filiali

Umarjonov Y.Y.

Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markazi fargʻona filiali

Anatatsiya: COVID-19 kasalligi asoratlari bemorlarda yuqori nafas yoʻllari va oʻpkalarda ogʻir kechishi bilan birga oshqazon ichak sistemasida xam oʻziga xos kechishi, kasallikning bemorlarda oʻlim koʻrsatgichi yuqori boʻlishi va ogʻir kechishi bilan aloxida eʼtiborni oʻziga jalb qiladi. Maqolada RSHTTYOIMFF shoshilinch bolalar xirurgiyasi boʻlimida 2022-yilda COVID-19 xastaligidan keyin uchragan Ingichka ichak tutqichi segmentar trombozi bilan xastalanga bemorlar statistikasi va klinik kuzatuvlar oʻrin olgan.

Kalit soʻzlar: COVID-19, tromboz, SARSCoV-2, angiotensiz, bolalar.

Dolzarbliigi: COVID-19 kasalligidan soʻng bolalarda mezenterial qon tomirlaridagi trombozlarning davolash va proflaktikasiga kompleks yondashuv muammosi jarayonning ogʻirligi, shikastlanishning sezilarli darajada koʻpligi va ayniqsa erta va yosh yoshga xos boʻlgan xavfli asoratlarning rivojlanishi tufayli dolzarb boʻlib qolmoqda. .

Tadqiqotimizning maqsadi Maqolaning maqsadi koronavirus kasalligi (COVID-19) keyingi asoratlarni klinik misollar asosida koʻrib chiqishdir .

Ekstrapulmoner maqsadlardan biri oshqozon-ichak traktidir(OIT). Shu maqsadda bemorlarning ushbu toifasiga sifatli va har tomonlama yondashish kerak. Ushbu sharhda COVID-19da oshqozon-ichak shikastlanishiga olib keladigan klinik xususiyatlar va mumkin bo'lgan patogen mexanizmlar haqidagi joriy ma'lumotlar jamlangan. COVID-19 ning patogenetik mexanizmlari, ayniqsa ko'p organlarning disfunktsiyasi bilan bog'liq bo'lib , hali to'liq o'rganilmagan. COVID-19 bo'yicha yangi epidemiologik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, OIT tizimi virusni yuqishning muqobil yoki qo'shimcha yo'li va klinik ko'rinishi bo'lishi mumkin, garchi asosiy yuqish yo'li nafas olish yo'lidir. Buning sababi, angiotensin-konvertatsiya qiluvchi fermentning 2-turi (ACE2) retseptorlari enterotsitlarda ko'p miqdorda ifodalangan. Shu sababli, COVID19 bilan kasallangan bemorlarda oshqozon-ichak shikastlanishi mexanizmlarini jiddiy o'rganish kerak, chunki ma'lumotlar hali to'liq emas va o'rganilmagan. Koronavirus infeksiyasining yuqishi havo, kontakt yo'li bilan sodir bo'ladi, shuningdek, SARS-CoV-2 oshqozon-ichak trakti tizimi orqali yutilgan balg'am shaklida yoki ifloslangan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish orqali yuqishi taxmin qilingan, garchi bu yuqish yo'li bo'lmasa ham. Patogenning kirish eshigi yuqori nafas yo'llarining epiteliysi va oshqozon va ichakning epitelial hujayralaridir. Infeksiyaning boshlang'ich bosqichi SARS-CoV-2 ning angiotensinni o'zgartiruvchi II-toifa fermenti (ACE2) uchun retseptorlari bo'lgan maqsadli hujayralarga kirib borishidir . COVID-19 bilan og'rigan bemorlarda o'tkazilgan klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, anoreksiya, ko'ngil aynishi,qusish, qorin og'rig'i va diareya kabi oshqozon-ichak simptomlari o'pka belgilaridan oldin yoki undan keyin paydo bo'ladi, ularning chastotasi taxminan 10% dan 60% gacha. [3,4]

Materiallar va tekshirish usullar: Bemorlar kompyuter tomografiya, qorin bo'shlig'i umumiy rentgeni, qorin bo'shlig'ining ultratovush tekshiruvlari yordamida oshqozon-ichak traktining xolatini aniqlash va ichak devorlarining holatini baholash mumkin.

Ba'zi klinistlar yozishicha: Eng tez-tez qayd etilgan kuzatuvlar ichak ishemiyasi, shu jumladan ingichka ichakdagi tomir trombozi, emboliyasi va yo'g'on ichak ishemik

kolit. COVID-19 bilan kuzatilgan oshqozon-ichak shikastlanishi ichak ishemiyasi bilan chegaralanib qolmaydi, chunki ishemiyani tasdiqlamagan holatlar ham xabar qilingan, masalan, kolonoskopiya tashxis qo'yilgan gemorragik kolit. Oshqozon-ichak traktining zararlanishining patogenetik mexanizmlari. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda oshqozon-ichak traktining shikastlanishi bir nechta etiologik omillarga ega. Patologik jihatdan bu jarohatni ikki guruhga bo'lish mumkin: SARSCoV-2 ovqat hazm qilish tizimi orqali o'tib oshqozon-ichak traktiga yuqadigan birlamchi OIT shikastlanishi va o'pka SARS-CoV-2 infeksiyasi bilan bog'liq ikkilamchi OIT shikastlanishi. Virus nafas olish tizimidan o'tib, to'g'ridan-to'g'ri kelib chiqqan birlamchi OIT shikastlanishi sitotoksik shikastlanish, renin-angiotensin-aldosteron tizimining (RAAT) disregulyatsiyasi yoki ichak epiteliyasida triptofan malabsorbtsiyasi. Ikkilamchi OIT shikastlanishi endotelial shikastlanish va qon tomirlarida trombotik yallig'lanish yoki tizimli qon aylanishida immunitet tizimining disregulyatsiyasi tufayli yuzaga keladi. Ichak disbiyozi oshqozon-ichak traktining asosiy yoki ikkilamchi shikastlanishi uchun ham javobgar bo'lishi mumkin. Bu omillar bir-biriga ta'sir qilishi va oshqozon-ichak traktining shikastlanishini kuchaytirishi mumkin. Sizning e'tiboringizga RSHTYOIMFF klinik shifoxonasi shoshilinch bolalar jarrohlik bo'limi bazasida ushbu patologiya amaliyotidan olingan klinik holatni taqdim etamiz. [1,3]

Natijalar va uning muhokamasi. RSHTYOIMFF bolalar xirurgiyasi bo'limiga so'ngi 2 oy ichida o'tkir ichak tutulishi bilan xastalangan bemorlardan 3 nafarida anamnezida covid-19 kasalligi bilan xastalangan bo'lib shoshilinch pediatriya va bolalar reanimatsiyasi bo'limida davolanayotgan bolalar umumiy axvoli og'ir axvolda olib kelindi.

1. Bemor I. 03.02.2022 tug'ilgan. 7.11.2022 kuni xolsizlikka, qorindagi og'riqqa, injiqlikka, ichining qon shilliq aqralash kelishiga onasi so'zidan shikoyat qilib RSHTYOIMFF olib kelingan. Kasallik onasi 06.11.2022 kundan bolani kasal xisoblaydi, Bemorda COVID-19 ga test olinganda natija musbat chiqdi. Hozirgi vaqtda o'pka to'qimalarining shikaslanish qayt etilgan. Qabul qilinganda umumiy

tekshiruv: UZI da: Qorinbo`shlig`ida erkin suyuqlik aniqlandi, mayatniksimon peristatika aniqlandi. ichak devoir qalin, kengaygan. R-grafiyada: Qorin bo`shlig`ida Kloyber kosachalari aniqlandi. Umumiy qon taxlili: Hb-109.0; Er-3.2 Rk-0.9; Lek-9.4; ECHT-9. Qonning bbioximik taxlili : um.oqsil-56.0; Mochevina-2.7; kreatin-0.037; ALT-0.30; AST-10.15

Bemorda 10.11.2022 kuni **Laparotomiya ingichka ichak rezejsiyasi ileostomiya , qorin bo`shlig`ini sanatsiyasi va naychalash operatsiyasi o`tkazildi.**

Operatsiyada ileosekal soxadan 20 sm uzoqlikda yonbosh ichak 15 sm masofada qalinlashgan to`q qizil tusda. Ichak tutqichlari qon tomirlari qoraygan tromb bilan to`lgan. Issiq furatsillin bilan shimdirilgan salfetka yordamida isitildi, lekin ichak qon tomirlarida pulsatsiya tiklanmadi. Ichak devori nekrozga uchragan.

Operasiyadan keyingi diaqnoz: COVID-19 asoratli kechishi. Ingichka ichak tutqichi segmentar trombozi , yonbosh ichak nekrozi, diffuz yiringli gemorragik peritonit. O`tkir invaginatsion ichak tutilishi, murakkab turi (Ingichka-yo`g`on, yo`g`on - yog`on ichaklar). Ikkilamchi gangrenoz appenditsit.

2. Bemor : I.X. 2019 yilda tug`ilgan. 03.11.2022 kuni Bolalar Reanimatsiya bo`limiga COVID-19 asorati o`pka shikaslanishi bilan olib kelingan. 17.11.2022 kuni bemor Peritonit. O`tkir ichak tutilishi? Tashxisi bilan operatsiya olingan.

Qorin bo`shlig`i ko`rilganda yo`g`on ichak iliasekal soxadan boshlab 20 sm uzoqlikda ingichka ichak 25 sm qismi qon tomirlari trombozi aniqlandi. Shu soxa ingichka ichak nekrozga uchragan va 2.0x3.0 sm qismida perfaratsiya borligi aniqlandi.

Operatsiya nomlanishi: Laparotamiya . Ingichka ichak rezeksiyasi. Iliostoma qo`yish. Qorin bo`shlig`i sanatsitasi va naychalash.

Bemorda operatsiyadan 2 soatdan so`ng letal xolat kuzatildi.

Natijalar shuni ko`rsatadiki, COVID-19 bilan xastalangan bemorlarda ichak trombozlari kelib chiqish extimoli borligini ko`rsatmoqda.

Xulosa:COVID-19 asoratlari bo`lgan bemorlarda proflaktik chora-tadbirlar olib borishni kerakligini ko`rsatmoqda.

Asosiy e`tiborni:

1. Operatsiyadan oldingi diagnostikani to`liq amalga oshirish yani xar bir bemordan COVID-19 ga albatta test olish.
2. COVID-19 bilan xastalangan bolalarni (0-6 yoshgacha)doimi statsionar sharoitda mutaxassislar nazorati ostida davolash ishlarini olib boorish
3. Xar bir bemordan qon taxlili :trombositlar,gemotakrit va qon ivish vaqtini nazoratga olish.
4. Bolalarda xam COVID-19 kasalligi bilan davolanish mobaynida antiagregatlardan (Heparini 1:100) nazorat ostida qo`llash.

Adabiyotlar.

1. Временные методические рекомендации профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство здравоохранения Российской Федерации Е.Г. Камкин.

2. Хлынова О.В., Карпунина Н.В., Василец Л.М. COVID-19 и поражение внутренних органов: что мы знаем, выходя на плато? Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2020;(8):4-9. <https://doi.org/31146/1682-8658-ecg-180-8-4-9>

3. Cheung, K.S.; Hung, I.F.; Chan, P.P.; Lung, K.; Tso, E.; Liu, R.; Ng, Y.; Chu, M.Y.; Chung, T.W.; Tam, A.R.; et al. Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a Hong Kong Cohort: Systematic

Review and Meta-analysis. *Gastroenterology* 2020, 159, 81–95. [Google Scholar]
[CrossRef]

4. Jin, X.; Lian, J.S.; Hu, J.H.; Gao, J.; Zheng, L.; Zhang, Y.M.; Hao, S.R.; Jia, H.Y.; Cai, H.; Zhang, X.L.; et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms. *Gut* 2020, 69, 1002–1009. [Google Scholar] [CrossRef]